

VAQT KASR HOSILALI ARALASH INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMAGA QO`YILGAN TESKARI MASALA

¹Merajova Sh.B., ²Salimov Feruz Tolib o`g`li

¹Bukhara Davlat Universiteti

²Buxoro viloyati Kogon tumani ixtisoslashgan maktab

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894853>

Annotatsiya. Mazkur ishda vaqt kasr hosilali aralash integro-differensial tenglamaga teskari masala qo'yiladi. Bu tenglama matematikaning va uning qo'llaniladigan sohalarining ko'plab sohalarida, jumladan, fizikada, kimyoda, biologiyada va muhandislikda keng qo'llaniladi. Maqolada vaqt kasr hosilali aralash integro-differensial tenglamaga qo'yilgan teskari masala tahlil qilingan. Tadqiqotda kasr hosilali hisoblash usullari, funksional tahlil va integral va differensial tenglamalar nazariyasiga asoslangan metodlar qo'llanildi.

Аннотация. В работе ставится обратная задача к смешанному интегро-дифференциальному уравнению с дробной производной по времени. Это уравнение широко используется во многих областях математики и ее приложений, включая физику, химию, биологию и технику. В статье анализируется обратная задача смешанного интегро-дифференциального уравнения с дробной производной по времени. В исследовании использовались методы, основанные на методах вычисления дробных производных, функциональном анализе и теории интегральных и дифференциальных уравнений.

Abstract. In this work, an inverse problem is posed to the mixed integro-differential equation with fractional time derivative. This equation is widely used in many areas of mathematics and its applications, including physics, chemistry, biology, and engineering. In the article, the inverse problem of the time fractional derivative mixed integro-differential equation is analyzed. In the research, methods based on fractional derivative calculation methods, functional analysis and the theory of integral and differential equations were used.

Kalit so'zlar: Vaqt kasr hosilasi, Aralash integro-differensial tenglama, Teskari masala, Analitik yechim, Fizik jarayonlar, Yechimning mavjudligi va yagonaligi

Integro-differensial tenglamalar va kasr tartibli differensial tenglamalar nazariyasi hozirgi zamon matematikasining muhim va murakkab yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Bunday tenglamalarni fundamental va amaliy jihatdan o'rganish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda.

Vaqt kasr hosilali aralash integro-differensial tenglamalar ko'plab tabiiy va texnik jarayonlarni tasvirlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tezisda ushbu tenglamalarga qo'yilgan teskari masalalarni tadqiq qilishga e'tibor qaratiladi. Integro-differensial tenglamaga qo'yilgan to'g'ri va teskari masalalar [1-5] adabiyotlarda qaralgan.

Biz quyidagi masalalarni qayraymiz. Yuqoridagi o'rganilgan masalalardan farqli ravishda ushbu ishda kasr tartibli integro-differensial tenglamaga qo'yilgan to'g'ri va teskari masalalar qaralgan.

$G = \{(x, t): 0 < x < 1, -a < t < b\}$ sohada aralash kasr tartibli integro-differensial tenglamani ko'rib chiqamiz

$$\begin{cases} D_t^\alpha u - u_{xx} = \int_0^t K(\tau)u(x, \tau)d\tau + f(x), & t > 0 \\ u_{tt} - u_{xx} = K(t)u(x, t - \tau)d\tau + f(x), & t < 0 \end{cases} \quad (1)$$

bu yerda:

D_t^a - Caputo kasr hosilasi, $0 < a < 1$, $u(x, t)$ - aniqlanishi kerak bo'lgan funksiya, $K(t)$ - yadro, $f(x)$ - berilgan funksiya.

Bu holda(1) tenglamaga quyidagi masalani qo'yish mumkin: G sohada (1) tenglamani va quyidagi shartlarni qanoatlantiradigan $u(x, t)$ funktsiyalarini toping :

chegara shartlar:

$$u|_{x=0} = 0 = 0, u|_{x=1} = 0, -a \leq t \leq b, \quad (2)$$

va biz mahalliy sharoitga ega deb hisoblaymiz:

$$u(x, -a) = \varphi(x), \quad x \in [0,1], \quad (3)$$

shuningdek, $t = 0$ skleyka shartlari:

$$\lim_{t \rightarrow -0} u(x, t) = \lim_{t \rightarrow +0} u(x, t), \lim_{t \rightarrow -0} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t}, x \in [0,1] \quad (4)$$

bu yerda $\varphi(\cdot)$ berilgan yetarlicha silliq funksiya.

belgilaylik $G_+ = G \cap \{t > 0\}$, $G_- = G \cap \{t < 0\}$.

(1) – (4) munosabatlar to'g'ri masala bo'lib, unda φ, f, K funksiyalar ma'lum bo'lsa, u holda $u(x, t)$ yechimni (1) – (4) munosabatlardan topish mumkin.

Teskari Masala

Ta'rif 1 . (1)-(4) masalaning yechimi deb, $C(\bar{G}) \cap C^1(G) \cap C_{x,t}^{2,1}(G_+ \cup \{t = b\}) \cap C_{x,t}^{2,2}(G_- \cup \{t = -a\})$ sinfga tegishli bo'lib, G sohada (1) tenglamani va (2)-(4) shartlarni qanoatlantiruvchi $u(x, t)$ funktsiyaga aytiladi.

Endi berilgan sohada teskari masalani qo'yaylik:

Teskari masala: (1)-(4) to'g'ri masalaning yechimi haqida quyidagi qo'shimcha ma'lumotlar ma'lum bo'lsa, $K(t)$ funksiyani aniqlash kerak :

$$u(x, b) = \psi(x), \quad x \in [0,1]. \quad (5)$$

bu yerda $\psi(\cdot)$ yetarli darajada silliq funksiya berilgan.

Ta'rif 2 . (1)-(5) masalaning yechimi deb, mos ravishda $C(\bar{G}) \cap C^1(G) \cap C_{x,t}^{2,1}(G_+ \cup \{t = b\}) \cap C_{x,t}^{2,2}(G_- \cup \{t = -a\})$ va $C[0,1]$ sinflarga tegishli bo'lib, G sohada (1) tenglamani va (2)-(5) shartlarni qanoatlantiruvchi $u(x, t)$ va $K(t)$ funktsiyalarga aytiladi.

Ushbu masalalarni tadqiq etilib, masalarning formal yechimi aniqlangan.

Xulosa.

Mazkur tadqiqot natijalari kasr hosilali integro-differensial tenglamalar nazariyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Ishlab chiqilgan yechim usullari turli ilmiy va amaliy sohalarda qo'llanilishi mumkin. Jumladan, fizik jarayonlarni matematik modelini qilishda, kimyoviy reaksiyalarni tahlil qilishda va biologik tizimlarning mohiyatini o'rganishda ushbu natijalar katta ahamiyatga ega

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Меражова Ш.Б., Меражов Н.И., Тураев Ж.Ф. Обратная задача для одного смешанного интегро-дифференциального уравнения. Вухоро davlat universiteti ilmiy axboroti 11/2023. 95-99-bb.
2. Merajova Sh.B. Uniqueness of solution to the problem for one mixed integral differential equation. EURASIAN JOURNAL OF PHYSICS, CHEMISTRY AND MATHEMATICS (EJPCM) Impact Factor: 7.825, vol.30, 2024 may, p.5-11.
3. Дурдиев Д.К., Рахмонов А.А. Задача об определении двумерного ядра в системе интегро-дифференциальных уравнений вязкоупругой пористой среды // Сиб. журн. индустр. математики. 2020. Т. 23, № 2. С. 63–80.

4. Дурдиев Д.К., Тотиева Ж.Д. О глобальной разрешимости одной многомерной обратной задачи для уравнения с памятью // Сиб. мат. журн. 2021. Т. 62, № 2. С. 269–285.
5. Durdiev U.D. A problem of identification of a special 2D memory kernel in an integro-differential hyperbolic equation. //Eurasian journal of mathematical and computer applications, 7:2 (2019), pp. 4–19.